
ОБЗОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ

EVENT OVERVIEWS

Научно-практический семинар «Финансирование сферы НИОКР в России из государственных и внебюджетных источников: поиск оптимальных инструментов и механизмов»

✉ **С. С. Вьюнов**

Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП), г. Москва, Россия, s.vyunov@riep.ru

А. В. Клыпин

Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП), г. Москва, Россия, klypin@riep.ru

Scientific and Practical Seminar “R&D Funding in Russia from State and Extrabudgetary Sources: Searching for Optimal Tools and Mechanisms”

✉ **S. S. Vyunov**

Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (RIEPL), Moscow, Russia, s.vyunov@riep.ru

A. V. Klypin

Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (RIEPL), Moscow, Russia, klypin@riep.ru

27 февраля 2020 г. в РИЭПП состоялся научно-практический семинар, посвященный вопросам реализации научно-технической политики России, а также задачам оптимизации условий и формата финансирования проектов в ключевых научных областях.

На семинаре с основным докладом выступил д-р. экон. наук, профессор, заведующий сектором институционального анализа экономической динамики Института экономики РАН О. С. Сухарев, представивший результаты исследования современного состояния системы управления наукой, а также финансирования сферы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР) в Российской Федерации.

Спикер отметил, что полученные в ходе его исследования результаты позволяют говорить о серьезном отставании России от ведущих стран мира по ключевым показателям развития науки, таким

как доля инновационных товаров в общем объеме товарооборота, объем расходов на НИОКР в абсолютном значении и относительно ВВП, численность исследователей и количество поданных заявок на получение патента. При этом О. С. Сухарев подчеркнул, что реализации стратегических целей развития отраслей науки и технологий препятствует отсутствие необходимой инфраструктуры и формализованное отношение к балльно-рейтинговой системе оценки научного труда.

Несмотря на высокую степень мобилизации финансовых ресурсов и развертывания практической деятельности в рамках национальных проектов, по ряду ключевых отраслей экономики, на модернизацию которых они направлены, отсутствуют диссертационные советы. Вместе с тем, действующая система оценки научной активности оперирует преимущественно формальными количественными показателями, такими, например, как количество публикаций, посещений конференций и иных научных мероприятий. При этом периодические изменения, вносимые в систему со стороны разработчиков на всех уровнях власти, не позволяют сформировать долгосрочный план работы научных сотрудников, которые в сложившихся условиях нестабильности вынуждены отдавать предпочтение количественным показателям в ущерб качеству результатов научной деятельности.

В целях качественного изменения сложившейся системы управления научной деятельностью О. С. Сухаревым было предложено:

- провести корректировку соотношения баллов за публикацию в иностранных рецензируемых изданиях, индексируемых в базах Scopus и Web of Science, и отечественных изданиях в сторону повышения конкурентоспособности последних;
- обеспечить переход к качественной оценке результатов научной деятельности посредством формирования понятия «научного продукта», к которому предлагается отнести конкретные научные результаты (критерии, принципы, модели, формулы, теории, методики, методологии, алгоритмы, процессы, технические решения, открытия, патенты, авторские свидетельства, полезные модели и т. д.);
- провести интеграцию балльно-рейтинговой и экспертной систем оценки результатов научной деятельности, что упростит анализ отчетов государственных бюджетных учреждений, крупных и малых научных коллективов;
- изменить систему защиты диссертаций в вопросах проверки предоставляемых в диссертационные советы результатов научных изысканий и их правовой защиты при размещении в свободном доступе в сети Интернет.

В ходе последующей дискуссии участниками семинара активно обсуждались основные темы, рассмотренные в докладе О. С. Сухарева.

Д-р. техн. наук, профессор, старший научный сотрудник отдела обеспечения документооборота и отчетности по программам ФГБНУ

«Дирекция НТП» А. К. Скуратов отметил, что увеличение темпов финансирования фундаментальной науки по отношению к прикладной науке в последние годы объясняется прежде всего тенденцией значительного сокращения институтов, осуществляющих прикладные исследования, уменьшением кадрового состава ученых-исследователей, сокращением уровня производственных мощностей в 2000–2018 гг. и отсутствием отечественной приборной базы заводов и конструкторских бюро.

Соответствующее непропорциональное распределение объема финансирования несет риск оттока интеллектуального капитала в иностранные научные организации, располагающие достаточными ресурсами для имплементации результатов фундаментальных исследований российских ученых.

По мнению канд. экон. наук, заведующего сектором анализа инструментов поддержки молодых исследователей РИЭПП С. Е. Ушаковой, проблема оценки научного труда может быть решена на уровне конкретной исследовательской организации при распределении финансовых ресурсов между структурными подразделениями и отдельными сотрудниками. Размер рассчитываемой стимулирующей надбавки должен зависеть не только от количественных, но и от качественных показателей активности сотрудника.

Участники семинара отметили, что важным вопросом также является совершенствование подходов к оценке результативности фундаментальных и прикладных научных исследований. В частности, некоторые из экспертов выразили мнение, что получение отрицательных результатов при качественном проведении поисковых и фундаментальных исследований (а также в ряде случаев НИОКР) не должно являться основанием для возврата предоставленной субсидии.

Для снижения нагрузки на экспертов в части первичной оценки релевантности полученных результатов канд. полит. наук, заведующим центром развития инфраструктуры науки РИЭПП К. А. Калюжным были высказаны предположения о необходимости разработки инструментов обработки больших текстовых массивов. Кроме того, К. А. Калюжный отметил важность работы по имплементации новых идей, связанных с совершенствованием действующей системы управления научной деятельностью в рамках развития существующей нормативной правовой базы в данной сфере.

Канд. экон. наук, заведующий центром исследования организационных процессов в сфере науки и инноваций РИЭПП Ф. Д. Белов обратил внимание участников семинара на значимость квартилей научных журналов в процессе оценки результативности научного труда: распределение по квартилям позволяет определить круг первоочередных рецензируемых изданий для размещения работ, обладающих существенной научной новизной.

Тема финансирования традиционно является актуальной при реализации государственных программ, что связано с ограниченным

объемом средств, выделяемых для финансового обеспечения научных и научно-технических проектов на фоне дублирования их тематик и отсутствия прозрачности экспертной оценки поданных заявок на поддержку исследований и разработок.

Однако не меньшее значение имеют вопросы привлечения представителей бизнеса к участию в НИОКР, что было раскрыто в докладе канд. экон. наук, заместителя директора РИЭПП по научной работе А. В. Клыпина.

Несмотря на тенденцию к увеличению доли внебюджетных средств в общем объеме финансирования исследований и разработок за последние 3 года, эффективность взаимодействия науки, бизнеса и государства в процессе реализации научно-исследовательских работ по-прежнему остается низкой. Анализ действующей нормативной правовой базы показал, что заказчиками комплексной программы или комплексного проекта могут являться только организации реального сектора экономики, заинтересованные в использовании научных, научно-технических результатов для производства продукции и оказания услуг.

В целях достижения результатов по приоритетам, определенным Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642¹, требуется переход к модели «квалифицированного заказчика», что предполагает создание системы формирования и выполнения стратегически значимых проектов, приемки научно-технических результатов и оценки эффекта от их использования.

Модель предполагает структурную перестройку системы финансирования НИОКР, определяя бизнес-сектор в качестве основного заказчика научно-исследовательских работ и гаранта коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, а также эксперта при приемке результатов исследований и разработок. Государственным организациям отводятся роли заказчиков и в то же время кураторов реализации научно-технических программ и проектов.

В целях обеспечения открытости данных и доступности финансирования для всех участников научно-технической деятельности в предложенной модели предлагается детально определить многоступенчатую и многостороннюю процедуру экспертизы программ и проектов с учетом их возможной доработки после первичной заявки, повторной подачи документов и их последующего рассмотрения.

Таким образом, в результате применения модели «квалифицированного заказчика» в рамках комплексных научно-технических программ и проектов ожидается привлечение представителей бизнеса в качестве активных игроков в процессе приемки результатов иссле-

¹ Указ Президента РФ от 01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

дований и разработок, а также в качестве отраслевых экспертов на всех этапах реализации НИОКР.

По результатам доклада А. В. Клыпина участниками семинара были высказаны предложения по дополнению рассмотренной модели. По мнению О. С. Сухарева, модель «квалифицированного заказчика» требуется дополнить инструментом информационно-аналитического сопровождения, роль которого будет выполнять специализированный каталог организаций. На базе данного каталога возможна реализация площадки взаимодействия заказчиков и исполнителей НИОКР, в полном объеме отражающей информацию в части осуществляемых направлений исследований и разработок.

Научный сотрудник сектора мониторинга состояния научно-технического комплекса ИПРАН РАН О. А. Кошкарева высказала мнение о необходимости соответствия модели «квалифицированного заказчика» реалиям социально-экономического развития российской экономики и исключения избыточных рабочих процессов между ее основными звеньями. А. К. Скуратов при этом обозначил необходимость внесения в модель организаций, обеспечивающих содействие в работе диссертационных советов по приоритетным направлениям научно-технологического развития в части организации информационной работы, рассмотрения заявок, проведения экспертизы. Лаборантом-исследователем РИЭПП М. А. Гапоненко было внесено предложение об обсуждении целесообразности дополнения алгоритма отбора и оценки комплексных проектов механизмом предоставления государственными структурами прав на использование результатов интеллектуальной деятельности, входящих в технологии военного, специального или двойного назначения, организациям частного сектора экономики в целях обеспечения трансфера технологий из оборонного в гражданский сектор экономики с учетом действующих запретов на распространение данных технологий, предусмотренных действующим законодательством, в частности Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии».

По итогам семинара участники пришли к выводу о необходимости дальнейшего развития модели «квалифицированного заказчика» в качестве перспективного направления модернизации традиционной системы финансирования и управления наукой.

*Дата поступления: 28.02.2020
Submitted: 28.02.2020*

Информация об авторах

Вьюнов Сергей Сергеевич, научный сотрудник, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А),

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2291-0334>. Сфера научных интересов охватывает инструменты патентного анализа, механизмы трансфера технологий, финансирование науки и технологий.

Клыпин Андрей Владимирович, кандидат экономических наук, заместитель директора по науке, заведующий сектором анализа и прогноза развития в области интеллектуальной собственности, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-5735-0824>. В сферу научных интересов автора входит изучение проблем реализации государственной научно-технической политики на национальном уровне, исследование инструментов и механизмов финансирования научно-технологической сферы, а также проблем взаимодействия государства, науки, образования и бизнеса в ходе реализации НИОКР.

Information about the authors

Sergey S. Vyunov, Researcher, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (RIEPL) (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2291-0334>. His area of expertise includes the patent analysis tools, technology transfer mechanisms, science and technology financing.

Andrey V. Klypin, Cand.Sci. (Economics), Deputy Director for Science, Head of the Department for Analysis and Forecast in the Sphere of Intellectual Property, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (RIEPL) (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-5735-0824>. His area of expertise includes the study of the government S&T policy implementation, tools and mechanisms of financing S&T, interaction between the government, science, education and business in the R&D process.